

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Хамдамова Шохида Шерзодовна

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НРК-УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ
СОЛЯНОКИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/OKTABR

